

УДК 342.721:347.1

Кравченко Катерина Вікторівна –
юрист I категорії, юридичний факультет
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Kateryna V. Kravchenko –
Lawyer of the 1st category, Law Faculty,
Kyiv National Taras Shevchenko University
(60 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine)

Чехович Тетяна Валеріївна –
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Tetiana V. Chekhovych –
candidate of juridical sciences,
associate professor of Constitutional Law Department,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine)

Честь vs гідність в німецькому праві

Besser Ehre ohne Leben, als Leben ohne Ehre.
(Краще честь без життя, ніж життя без честі).
Німецьке прислів'я

Стаття присвячена співвідношенню категорій честь та гідність, їх закріпленню та захисту в німецькому праві. Для досягнення поставленої мети аналізується поняття честі, а також її походження та роль в сучасному німецькому праві. Окрема увага приділена поняттю гідності, її етимології та значенню для правової системи Німеччини. Порівнюючи два поняття, автори статті приходять до висновку, що право на честь регулюється переважно цивільним правом, тоді як гідності належить важливе місце в конституційному праві. Гідність є фундаментом основних прав та найвищою інтерпретаційною нормою.

Ключові слова: честь, право на честь, гідність, право на гідність, людська гідність, німецьке право.

Статья посвящена соотношению категорий честь и достоинство, их закреплению и защите в немецком праве. Для достижения поставленной цели анализируется понятие чести, а также ее происхождение и роль в современном немецком праве. Особое внимание уделено понятию достоинства, его этимологии и значению для правовой системы Германии. Сравнивая два понятия, авторы статьи приходят к выводу, что право на честь регулируется преимущественно гражданским правом, тогда как достоинству принадлежит важное место в конституционном праве. Достоинство является фундаментом основных прав и высшей интерпретационной нормой.

Ключевые слова: честь, право на честь, достоинство, право на достоинство, человеческое достоинство, немецкое право.

K.V. Kravchenko, T.V. Chekhovych Honour vs Dignity under German Law

This article is devoted to the right to honour as well as right to dignity under German Law. Both honour and dignity are the most important legal values. German law is a prime example of legal regulation of honour and dignity. The aim of this article is to examine both categories of honour and dignity under German Law as well as to compare them. For this purpose, it is worthwhile to explore the similarities and differences in both honour and dignity. The study seeks to explore the relationship between honour and dignity in German law.

First, the concept of honour is analysed. In German legal literature, honour is considered from both internal and external perspectives. From internal perspective, honour is regarded as a self-respect. Whereas from external perspective honour is considered as a prestige of the holder of rights from the point of view of other people. In modern German law, honour is explored mostly in the context of general personality rights under Civil Law.

Second, the concept of dignity is analysed. It is important to note that dignity is difficult to define. The concept of dignity is polysemous. It leads to the lack of clarity as well as the fallacy of perception, and vagueness. The exploration of the notion of dignity has been accomplished by means of the examination of etymology of dignity as well as the study of modern meaning. Additionally, the analysis of German legal research concerning human dignity is provided. It has argued that dignity possesses a very special meaning in German legal system. Certainly, human dignity naturally belongs to everyone. Furthermore, the Basic Law for the Federal Republic of Germany states that “human dignity shall be inviolable” (article 1, paragraph 1).

Ultimately, it is concluded that human dignity is the central value of the Basic Law for the Federal Republic of Germany as well as the basis for fundamental human rights. It means that human dignity is not only a central concept of human rights, but also a core aspects of human dignity is the guarantee of human rights. In contrast, honour is regulated by Civil Law and is only briefly mentioned in the Basic Law of Germany.

Keywords: honour, right to honour, dignity, right to dignity, human dignity, German law.

Постановка проблеми. Поняття честі і гідності є тісно взаємопов'язаними, настільки, що іноді важко чітко визначити відмінності в їх сутності. Ці поняття завжди становили інтерес для дослідників людської природи, особливо це стосується правових аспектів, пов'язаних з цими категоріями.

Актуальність теми дослідження викликана передусім тим, що честь та гідність є найважливішими правовими благами. Крім того, вони є показниками моральної цінності людини. Показовим прикладом правового регулювання честі та гідності є право Німеччини, оскільки у вітчизняній науковій літературі співвідношення між зазначеними категоріями є неоднозначним та мало дослідженим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ґрунтується на доктрині німецького права, в якій аналізується окремо гідність та окремо честь. Використану літературу можна розподілити на дві великі групи: по-перше, юридична література, яка присвячена дослідженню поняття честі, права на честь, а також історичного походження цієї категорії [2, 3, 4, 6, 18]; по-друге, дослідження німецьких авторів, в яких аналізується поняття та

розвиток категорії гідності, а також людської гідності [8, 9, 12].

Метою даної статті є визначення місця права на честь та права на гідність в системі німецького права. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) дослідити історичний розвиток категорії честі, а також значення честі в сучасному розумінні в німецькому праві; 2) проаналізувати етимологію категорії гідність та провести доктринальний аналіз німецького права щодо зазначеної категорії 3) порівняти честь та гідність, а також встановити співвідношення зазначених категорій та їх значення в сучасному німецькому праві.

Виклад основного матеріалу. Честь та гідність є найважливішими правовими благами. Уявлення про честь та гідність сформувався ще в стародавні часи, де іноді честь була дорожчою, ніж життя та свобода. На сьогоднішній день часи змінилися та змінилося людство - значення честі змінилося та втратило свої минулі ознаки, а для більшості людей на сьогодні дуже часто важливу цінність мають зовсім інші категорії. Сучасні зміни у суспільстві відобразилися і в німецькому праві.

В стародавньому німецькому праві право та честь розмежовувалися. Германська честь того

часу – це лише бездоганність (цнотливість) особи та повага товаришів, яка ґрунтується на ній [1, S. 743]. Посягання на честь вирішувалося скоріше дуеллю або приватною помстою, аніж за допомогою права.

Для більш повного розуміння сучасної правової концепції честі розглянемо значення цього терміну. В соціальних науках честь визначають як визнану суспільством духовно-моральну оцінку особи на підставі її ситуативної поведінки та способу життя [2, S. 201].

В німецькій правовій доктрині традиційно розрізняють честь у внутрішньому та зовнішньому розумінні [2, S. 203]. Честь у внутрішньому розумінні (так звана внутрішня честь) означає особисте відчуття честі – «погляд у дзеркало». Іншими словами, внутрішня честь означає ставлення індивіда до самого себе, тобто його самоповагу [3, S. 171].

Честь у зовнішньому розумінні (так звана зовнішня честь) означає авторитет, репутацію або соціальну цінність, вид (зображення) в очах інших [2, S. 203]. Тобто, під зовнішньою честю розуміють авторитет носія прав з оцінки (суджень) людей, які його оточують, його цінність в очах інших, його гарну репутацію, його соціальну цінність [4, S. 419].

Також зазначається, що внутрішня складова честі належить кожному індивідууму від природи, нарівні зі всіма іншими особами. Інша складова честі (зовнішня) є індивідуальною, особистою придатністю, яку індивідуум набуває шляхом саморозвитку та зрілості через свої досягнення [5, S. 288].

Внутрішня честь людини ґрунтується не на її поведінці, якостях та здібностях, але просто на її особистій гідності. Отже, внутрішню честь, на відміну від так званої зовнішньої честі, не потрібно заслужувати, адже вона належить кожній людині в силу її існування. Деякі юристи вважають, що вона не може бути порушена іншими особами, приймаючи до уваги незалежність внутрішньої честі від зовнішньої оцінки. Зокрема, стверджується, що внутрішня честь у вигляді самоповаги розповсюджує свій вплив зсередини на людей, які їй підкоряються [6, S. 6]. Ззовні, від інших людей їй нічого не може загрожувати. Тому вона не потребує правового захисту. Право стосується лише зовнішньої честі.

З такою думкою важко погодитися, тому що фактично самоповага не настільки недоторкана, щоб можна було взагалі відмовитися від її правового захисту. Честь у внутрішньому розумінні може бути незалежна від суджень інших [7, S. 65-66], однак може бути порушена внаслідок зовнішнього втручання. Таким чином, не можна стверджувати, що самоповага не є недоторканою.

Так, наприклад, внутрішня честь може бути порушена у випадку, якщо когось було примушено до певної поведінки, яка суперечить його совісті, релігійним або моральним переконанням або навіть його відчуттю честі та самоповаги. У відповідних випадках має місце знехтування волею особи, честь якої порушена. Ця воля ґрунтується на моральних переконаннях особи, на її власних індивідуальних уявленнях, що є «добро» та «зло». Захист прав особистості також має розповсюджуватися на так звану внутрішню честь. Якщо захист її зовнішньої честі як носія прав в об'єктивному масштабі надає право на соціальну вимогу, то захист її внутрішньої честі надає право вимоги на повагу до її особистого суб'єктивного рішення [4, S. 421].

При порушенні зовнішньої честі зменшується суспільний авторитет особи, послабляються її соціальні контакти, як реакція на розповсюдження про неї неправдивих відомостей, знижується її самооцінка.

Різниця між внутрішньою та зовнішньою честю є важливою при визначенні функції честі. Раніше, в історичній ретроспективі, і навіть на сьогоднішній день в соціологічній літературі важливими якостями честі визначалися диференціація та належність. Мається на увазі приналежність осіб до різних класів, як було в стародавні часи та різниця між особами різних класів. Це було основною рисою визначення честі.

На сьогодні в німецькому праві честь та її захист розглядаються переважно в контексті загального блага, тісно пов'язаного з основними правами особистості – німецька концепція загального права особистості. Оскільки загроза цьому важливому благу з боку держави є набагато менша, ніж у межах приватноправових стосунків [3, S. 23], честь майже не має спеціального захисту від посягань держави у частині основних прав, передбачених

Конституцією [3, S. 18], лише у ст. 5 абз. 2 Основного закону Німеччини у вигляді обмежень здійснення свободи основних прав іншим носієм основних прав. Тому в німецькій доктрині права зазначається, що в конституційному праві честі не надається досить важливого значення [4, S. 139]. Це є завданням цивільного права - надавати правовий захист честі, який вона не тільки заслуговує, але й потребує при взаємодії громадян один з одним [4, S. 139-140].

Стосовно гідності ситуація складається дещо інакше.

Вираз людська гідність є таким багатозначним, що це призводить до помилковості та нечіткості його сприйняття та навіть до помилкових висновків стосовно правового регулювання. Тому доцільним видається спочатку звернутися до етимології слова гідність. Німецьке слово «гідність» походить від прислівника «цінний», а також дієслова «бути». «Цінний» можна описати як щось, що має еквівалент, тобто у нашому варіанті - той, хто є гідним, є у порівнянні з іншими відмінним, йому належить цінність [8, S. 69]. На англійську мову гідність перекладається як *dignity*. Це слово, як і подібні до нього слова, що означають гідність в романській мовній сім'ї, походить від латинського *dignitas*. *Dignitas* походить від словосполучення «надавати честь» та означає якість або стан, внутрішню якість того, кому належить гідність [8, S. 70].

На сьогодні у німецькомовній літературі виділяють три види застосування слова «гідність» [9, S. 9 ff.; 8, S. 70]. По-перше, гідність застосовується у значенні ранг, статус, посада, звання, титул. У цьому значенні мова йде про присудження звання почесного доктора або про високопоставлену особу. В німецькій мові у цих словах присутнє слово гідність. По-друге, гідність застосовується як оцінка цінностей. Наприклад, особа своєю поведінкою випромінює гідність або якась дія звершується з великою гідністю. В цьому значенні мається на увазі відокремлення чогось особливого, навіть великого із загальної маси. По-третє, гідність використовується у значенні поваги до самого себе. Це значення, на відміну від попереднього, не пов'язане з розподілом на вище та нижче. Тут мається на увазі повага з позиції, яка посвідчує рівність. Цим випадком є самоповага.

Самоповага – це форма самооцінки. Особа може високо цінити себе, але це не означає, що вона цінує себе вище, ніж інших осіб [8, S. 70]. Таким чином, у третьому виді значення гідність має схоже значення з самоповагою або честю. Наприклад, є можливим порушення гідності особи, також як і самоповаги або честі, особа може втратити свою гідність, а також і самоповагу, і честь [9, S. 10].

Аналіз етимології німецького слова гідність разом з його еквівалентом в іноземних мовах, а також застосування цього слова в сучасному розумінні, дозволяє зробити висновок, що слово гідність має схожість зі словом цінність. Зазначений аналіз є корисним для розуміння того, що може означати основне слово гідність. Потрібно зауважити, що іноді гідність використовується у сенсі "гідність людини", що може призвести до плутанини, і це лише підкреслює необхідність уточнення термінології [9].

Аналізуючи дослідження німецьких юристів з цього питання, можна виділити дві особливості. По-перше, цей термін дещо не узгоджується з концепцією основних прав людини, оскільки дуже часто мається на увазі твердження, що людська гідність - це не основне право, а основний принцип [10, S. 231]. По-друге, він використовується там, де за допомогою інституту основних прав права людини вже захисти не можливо (наприклад, у ситуації відсутності закріплення якогось права), проте відповідні суспільні відносини все одне мають бути захищеними, що і досягається за допомогою категорії гідність. Неоднозначність такого підходу з одного боку бентежить, але, з іншого боку, саме ця неоднозначність відкриває можливості змін традиційних поглядів на основні права [9, S. 356].

Той факт, що цей термін пов'язує індивіда з характеристикою людини, також підкреслює аспекти універсалізму. Начебто є перша, наївна відповідь на питання, кому належить гідність - кожному. При більш детальному підході ця відповідь є абсолютно не зрозумілою, але ясно показує виключення дискримінації. Гідність підтверджує ідею, що добробут кожної людини має пріоритет перед усіма іншими цілями держави. У всіх цих функціях термін може зіграти визначну роль з точки зору догми [9, S. 356].

Визначення сфери охорони людської гідності також пов'язано із певними труднощами. В теорії німецького права існують три основні погляди на те, як визначити сферу охорони людської гідності. Відповідно до першого погляду, так званої «теорії приданого», людині належить гідність завдяки її існуванню [11, S. 129]. Тобто, завдяки тому, що людина є людиною. Другий погляд спирається на «теорію досягнень», відповідно до якої людині надається гідність на підставі та в мірі її досягнень у створенні самоідентичності та самовизначення [12, S. 84]. Відповідно до третього погляду, «теорії визнання», підстава існування гідності полягає у визнанні, яке отримують люди як вільні та рівні один одному [12, S. 84].

Отже, відповідно до «теорії приданого» гідність належить людині завдяки її існуванню, відповідно до «теорії досягнень» - спершу вона повинна бути досягнута, а на підставі «теорії визнання» гідність є так званим поняттям комунікації та встановлюється суспільством [12, S. 84].

Усі три погляди сходяться на тому, що до зони охорони належать наступні частини:

- людська суб'єктивність, тобто фізична та духовна ідентичність та цілісність;
- принципова правова рівність людей;
- гарантія мінімальних соціальних стандартів [12, S. 85].

Переломним моментом у розвитку гідності в німецькому праві стало те, що після падіння національно-соціалістичного режиму, законодавець поставив захист людської гідності на початок Основного Закону [13, S. 46]. Таким

чином було започатковано те, що у демократичній державі людська гідність – це найвища цінність. Людська гідність належить кожній істоті людського роду завдяки її існуванню. На сьогодні, Конституційний Суд ФРН характеризує людську гідність як найвищий принцип Конституції [14; 15], а також як основне право [16]. Ст. 1 абз. 1 речення 1 Основного Закону ФРН передбачає, що «гідність людини є недоторканою» [17]. Далі уточнюється, що «поважати та захищати гідність є обов'язком всієї державної влади» [17]. Таким чином, ст. 1 абз. 1 Основного Закону ФРН є фундаментом основних прав та найвищою інтерпретаційною нормою.

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можна зробити наступні **висновки**.

По-перше, різниця честі та гідності є очевидною. Захист людської гідності витікає з постулату рівності в сучасному суспільстві, тоді як честь не тільки в історичному аспекті, але й як сучасне поняття у соціальних науках базується не на рівності, а навпаки на відмінностях. Якщо підкреслюється, що мінімальна повага належить кожній людині [18, S. 26], то йдеться саме про гідність, а не про честь. Гідність належить кожній людині незалежно від її заслуг. Тоді як честь, навпаки, людина повинна заслужити.

По-друге, гідність вважається фундаментом основних прав, тоді як честі не надається важливого значення у конституційному праві. Честь, як правило, регулюється цивільним правом та лише фрагментарно згадується у Основному законі.

Список використаних джерел:

1. Richter, A. L., & Schneider R. (1839). Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft. Leipzig: Druck und Verlag von Bernh.
2. Peifer, K. N. (2001). Individualität im Zivilrecht: der Schutz persönlicher, gegenständlicher und wettbewerblicher Individualität im Persönlichkeitsrecht, Immaterialgüterrecht und Recht der Unternehmen. Tübingen: Mohr Siebeck.
3. Mackeprang, R. (1990). Ehrenschaft im Verfassungsstaat: zugleich ein Beitrag zu den Grenzen der Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 GG. Berlin: Duncker & Humblot.
4. Baston-Vogt, M. (1997). Der sachliche Schutzbereich des zivilrechtlichen allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Tübingen: Mohr J.C.B.
5. Hubmann, H. (1967). Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau.
6. Helle, E. (1969). Der Schutz der Persönlichkeit, der Ehre und des wirtschaftlichen Rufes im Privatrecht: vornehmlich auf Grund der Rechtsprechung. Tübingen: Mohr.

7. Schlechtriem, P. H. (1975). Inhalt und systematischer Standort des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. *DRiz*, 65–70.
8. Tiedemann, P. (2006). Was ist Menschenwürde?: Eine Einführung. Darmstadt: WBG.
9. Jaber, D. (2003). Über den mehrfachen Sinn von Menschenwürde-Garantien: mit besonderer Berücksichtigung von Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz. Frankfurt am Main: Ontos Verlag.
10. Zippelius, R., Maunz, T., & Würtenberger Thomas. (2018). Deutsches Staatsrecht. München: C.H. Beck.
11. Weilert, A. K. (2009). Grundlagen und Grenzen des Folterverbotes in verschiedenen Rechtskreisen: eine Analyse anhand der deutschen, israelischen und pakistanischen Rechtsvorschriften vor dem Hintergrund des jeweiligen historisch-kulturell bedingten Verständnisses der Menschenwürde. Berlin: Springer.
12. Pieroth, B., & Schlink, B. (2012). Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg: Müller.
13. Jarass, H. D., & Pieroth, B. (2004). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar. München: C.H. Beck.
14. BVerfGE 6, 32, 36
15. BVerfGE 115, 118, 152
16. BVerfGE 109, 133, 181
17. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 11. 2019, BGBl.I S. 1546.
18. Stark, R. (1996). Ehrenschatz in Deutschland. Berlin: Duncker und Humblot.

References:

19. Richter, A. L., & Schneider R. (1839). Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft. Leipzig: Druck und Verlag von Bernh.
20. Peifer, K. N. (2001). Individualität im Zivilrecht: der Schutz persönlicher, gegenständlicher und wettbewerblicher Individualität im Persönlichkeitsrecht, Immaterialgüterrecht und Recht der Unternehmen. Tübingen: Mohr Siebeck.
21. Mackeprang, R. (1990). Ehrenschatz im Verfassungsstaat: zugleich ein Beitrag zu den Grenzen der Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 GG. Berlin: Duncker & Humblot.
22. Baston-Vogt, M. (1997). Der sachliche Schutzbereich des zivilrechtlichen allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Tübingen: Mohr J.C.B.
23. Hubmann, H. (1967). Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau.
24. Helle, E. (1969). Der Schutz der Persönlichkeit, der Ehre und des wirtschaftlichen Rufes im Privatrecht: vornehmlich auf Grund der Rechtsprechung. Tübingen: Mohr.
25. Schlechtriem, P. H. (1975). Inhalt und systematischer Standort des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. *DRiz*, 65–70.
26. Tiedemann, P. (2006). Was ist Menschenwürde?: Eine Einführung. Darmstadt: WBG.
27. Jaber, D. (2003). Über den mehrfachen Sinn von Menschenwürde-Garantien: mit besonderer Berücksichtigung von Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz. Frankfurt am Main: Ontos Verlag.
28. Zippelius, R., Maunz, T., & Würtenberger Thomas. (2018). Deutsches Staatsrecht. München: C.H. Beck.
29. Weilert, A. K. (2009). Grundlagen und Grenzen des Folterverbotes in verschiedenen Rechtskreisen: eine Analyse anhand der deutschen, israelischen und pakistanischen Rechtsvorschriften vor dem Hintergrund des jeweiligen historisch-kulturell bedingten Verständnisses der Menschenwürde. Berlin: Springer.
30. Pieroth, B., & Schlink, B. (2012). Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg: Müller.
31. Jarass, H. D., & Pieroth, B. (2004). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar. München: C.H. Beck.
32. BVerfGE 6, 32, 36
33. BVerfGE 115, 118, 152
34. BVerfGE 109, 133, 181

35. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 11. 2019, BGBl.I S. 1546.

36. Stark, R. (1996). Ehrenschatz in Deutschland. Berlin: Duncker und Humblot.